

MsC. Yaquelin Lazo Gómez

yaquelinlazogomez657@gmail.com

<http://orcid.org/0000-0003-4453-0524>

Máster en Ciencias de la Educación. Jefa de Departamento de Formación Pedagógica en la Dirección General Provincial de Educación, Guantánamo.

Cómo citar este texto:

Lazo Gómez, Y. (2025). Preparación de los docentes para la evaluación de las habilidades profesionales en la Escuela Pedagógica. REME. No. 2, Vol. I. Julio, 2025. Pp. 86-97. APC, Filial Guantánamo. Dirección Provincial de Educación Guantánamo. URL disponible en: <https://zenodo.org/communities/cespe> <https://doi.org/10.5281/zenodo.16423370>

Recibido: 13 de mayo de 2025

Aceptado: 02 de julio de 2025

Publicado: julio de 2025

Indexado y Catalogado por:

PREPARACIÓN DE LOS DOCENTES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES PROFESIONALES EN LA ESCUELA PEDAGÓGICA

PREPARATION OF TEACHERS OF THE EVALUATION OF PROFESSIONAL SKILLS IN THE PEDAGOGICAL SCHOOL

Yaquelin Lazo Gómez

Máster en Ciencias de la Educación.
Jefa de Departamento de Formación Pedagógica.
Dirección General Provincial de Educación, Guantánamo.
yaquelinlazogomez657@gmail.com
<http://orcid.org/0000-0003-4453-0524>

...

Correspondencia: yaquelinlazogomez657@gmail.com

RESUMEN

La preparación de los docentes para evaluar las habilidades profesionales las Escuelas Pedagógicas, es una temática insuficientemente investigada en la actualidad. Constituye hoy una necesidad para el logro de la calidad del egresado. Por lo que en el proceso de formación de maestros primarios es necesario la utilización de vías que garanticen el dominio de los elementos teóricos y metodológicos por parte de los docentes, a partir de la sistematización de las diferentes formas del trabajo metodológico, su objetivo fundamental es dotar a estos de conocimientos teóricos, didácticos, heurísticos que les permita la dirección del proceso docente educativo a partir de las nuevas concepciones y formas de trabajo, para el logro de las habilidades profesionales en correspondencia con las exigencias actuales. Con el objetivo de preparar a los docentes para la dirección del proceso docente educativo en la utilización de métodos activos de aprendizaje, talleres metodológicos para la evaluación de las habilidades profesionales en diferentes contextos de aprendizajes que servirán para vincular lo teórico con lo práctico y los prepare para elevar la calidad de educación. Se utilizan métodos de investigación como el análisis de documentos, la observación, entrevistas y pruebas pedagógicas. A partir de su aplicación se muestra mayor interés y calidad en su preparación obtenida como salto cualitativo resultante del estudio.

Palabras clave: Docente; Preparación, habilidades, Profesionales; Evaluación; Formación, Pedagógica.

Abstract

The preparation of teachers to assess professional skills in Pedagogical Schools is a topic that is currently insufficiently researched. It is now a necessity for achieving graduate quality. Therefore, in the training process of primary school teachers, it is necessary to use means that guarantee teachers' mastery of theoretical and methodological elements, based on the systematization of the different forms of methodological work. Its fundamental objective is to provide teachers with theoretical, didactic, and heuristic knowledge that will allow them to direct the teaching-educational process based on new concepts and methods of work, to achieve professional skills that correspond to current demands. With the objective of preparing teachers to direct the teaching-educational process in the

use of active learning methods, methodological workshops for the assessment of professional skills in different learning contexts will serve to link theory with practice and prepare them to improve the quality of education. Research methods such as document analysis, observation, interviews, and pedagogical testing are used. Their application reveals greater interest and quality in their preparation, resulting from a qualitative leap resulting from the study.

Keywords: Teacher; Preparation, Skills, Professionals; Assessment; Training, Pedagogical.

INTRODUCCIÓN

Las Escuelas Pedagógicas tienen la misión de perfeccionar la formación integral de sus educandos para contribuir al desarrollo de los procesos que la distinguen, basado en la gestión de la ciencia y la innovación educativa, de ahí la importancia de que egresen con conocimientos, habilidades para dirigir el proceso docente educativo en su contexto de actuación profesional. Por lo que es preciso que los docentes muestren calidad en la preparación por el papel que les corresponde de enseñar a enseñar.

La preparación de los docentes en las Escuelas Pedagógicas tiene un lugar singular en la formación de maestros primarios, porque configura los núcleos de pensamiento, conocimientos y habilidades profesionales que les posibilite no solo saber, sino también saber hacer y los prepara para el desempeño laboral.

Al respecto Díaz, (2021); plantea que:

Es un proceso continuo, va más allá que la formación de nivel superior y de pregrado. Implica responder a los retos de una manera profesional y no es solo superarse académicamente en un contenido o en otro. Implica aprovisionarse teórica y metodológicamente para enfrentar los cambios, para superar las contradicciones. Es un proceso ininterrumpido de transformación individual y de colaboración grupal en una institución educacional. (p.45)

Los aportes señalados anteriormente constituyen el soporte para el trabajo en las Escuelas Pedagógicas, determinan aspectos a tener en cuenta al concebir la implementación del tercer perfeccionamiento en la formación de docentes, al realizar una actualización de las vías que se utilizan en estos centros en la preparación de los docentes para la evaluación de las habilidades profesionales, a partir de los objetivos expuestos en el perfil del egresado, donde se aprecian insuficiencias para direccionar este proceso desde cada uno de los contextos de aprendizajes durante su formación .

El objetivo del presente trabajo es proponer talleres metodológicos que garantice la preparación de los docentes de las Escuelas Pedagógicas para la evaluación de las habilidades profesionales en diferentes contextos de aprendizajes, en la formación de maestros primarios del nivel medio, teniendo como base el tercer perfeccionamiento educacional, el perfil del egresado en la formación pedagógica a partir de la experiencia de la autora y la sistematización bibliográfica realizada.

La preparación de los docentes es necesaria, para que sea portador de los conocimientos, las habilidades y valores que les permita influir en los cambios que se le realizan al currículo de las

asignaturas, para adecuarlas a las potencialidades de los educandos, del grupo y a su estilo de trabajo.

Desde esta perspectiva se infiere que para el logro de estos propósitos se utilizan diferentes vías destacando como fundamental el trabajo metodológico. En las Normativas e indicaciones metodológicas para el trabajo en las Escuelas Pedagógicas, Volumen II, (MINED, 2016) refiere que:

El trabajo metodológico en estos centros tiene como objetivo, el perfeccionamiento de la preparación político-ideológica, docente-metodológica y científico- metodológica de los docentes para elevar la calidad del proceso docente educativo, lograr en cada educando el cumplimiento de los objetivos, habilidades y cualidades profesionales que se expresan en el Perfil del egresado de cada especialidad. (p.31).

METODOLOGÍA

En el proceso investigativo se utilizaron Se utilizan métodos de investigación como el análisis de documentos, la observación, entrevistas y pruebas pedagógicas. A partir de su aplicación se muestra mayor interés y calidad en su preparación obtenida como salto cualitativo resultante del estudio.

Con un enfoque cualitativo y desde la perspectiva del fundamento dialéctico-materialista de la investigación científico-pedagógica se desarrolla la presente investigación, dirigida al III Perfeccionamiento Educacional desde la Dirección General de Educación, Guantánamo por el Departamento de Formación pedagógica y aplicado en las Escuelas Pedagógicas de la provincia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación se presentan los talleres metodológicos resultantes del estudio que tienen como finalidad preparar a los docentes para la dirección del proceso docente educativo en la utilización de métodos activos de aprendizaje, en función de la evaluación de las habilidades profesionales en diferentes contextos de aprendizajes que servirán para vincular lo teórico con lo práctico y los prepare para elevar la calidad de educación.

Taller metodológico No. 1.

Primer momento:

- Tema: Los presupuestos teórico-metodológicos del proceso de evaluación en la Escuela Pedagógica.
- Título: El proceso de evaluación. Su concepción teórica y metodológica en la formación pedagógica.
- Objetivo: intercambiar con los docentes acerca de las principales concepciones teóricas y metodológicas de la evaluación y su concreción en el proceso de formación de maestros en la Escuela Pedagógica.
- Contenido: concepción teórico y metodológico del proceso de evaluación y su concreción la formación de maestros primarios en la Escuela Pedagógica.

Sugerencias metodológicas

Se precisa con los participantes la forma de trabajo en grupo, conforman equipos en los que

intervienen los docentes. Los jefes de departamento serán los responsables de cada uno de los equipos, puntualizan las normas de trabajo en grupo tratadas en la reunión metodológica. Se precisa la importancia del proceso de evaluación en la formación pedagógica. Se retoma el cuestionario de preguntas, análisis definiciones y argumentación:

1. Del análisis realizado de las definiciones de diversos autores y las literaturas especializadas sobre la evaluación. Destaque los aspectos comunes que tienen entre sí, realice una valoración de ellos.
2. ¿Cuál es el sistema de evaluación que se utilizan en la formación de maestros primarios? Mencínelo.
 - a) Explique algunas de las formas de evaluación más utilizadas en la formación de maestros primarios
 - b) Refiérase a la importancia en la planificación de su variabilidad.
3. Argumente la siguiente afirmación "la evaluación es el componente regulador en el proceso docente educativo".
4. Explica la importancia que le concede a la evaluación sistémica y sistemática de las habilidades profesionales en la formación de maestros primarios.
5. ¿Qué condiciones debe tener el colectivo pedagógico para llevar a cabo el proceso de evaluación de las habilidades profesionales en la formación de maestros primarios?
6. Relacione las barreras que impiden la planificación variada del sistema de evaluación en la formación de maestros primarios.
7. Refiérase a las fortalezas existentes en la institución educativa para la planificación de la evaluación en el proceso docente educativo.
8. Ejemplifique como usted implementaría la evaluación de las habilidades profesionales desde praxis su educativa.
 - Medios de enseñanza: materiales impresos, uso de las nuevas tecnologías.

Segundo momento:

Se realiza el debate con la participación de cada uno de los equipos conformados, formularán y responderán las preguntas de forma dinámica y amena sin provocar tensiones entre los participantes, teniendo en cuenta la complejidad de la temática abordada y que constituye el punto de partida de la preparación teórica de los docentes.

Cada respuesta debe ofrecerse a partir de una reflexión de los docentes participantes, basada en la preparación previa efectuada. Debe propiciarse el intercambio de ideas y se consoliden los conocimientos teóricos relacionados con el proceso de evaluación, los cuales sirven de base para el análisis de los temas del resto de los talleres. Los resultados del debate posibilitarán demostrar la importancia del estudio y la puesta en práctica de la evaluación de las habilidades profesionales. De existir dudas se realizan las aclaraciones.

Tercer momento:

Cada participante se autoevalúa, emiten criterios de coevaluación. Para el cierre se utiliza una palabra clave para que expresen su opinión sobre lo allí aprendido. Orienta el tema, la bibliografía, el cuestionario para el próximo taller y la actividad independiente:

- ✓ Relacionar definiciones de habilidades y habilidades profesionales, habilidades pedagógicas profesionales.
- ✓ Establecer semejanzas entre las definiciones.
- Bibliografía:

Ministerio de Educación. (2017). *Normativas e indicaciones metodológicas y de organización para el desarrollo del trabajo en las Escuelas Pedagógicas*. La Habana: Autor.

Ferrer Madrazo, M.T. (2002). *Modelo para la evaluación de las habilidades pedagógicas profesionales del maestro primario*. Tesis de Doctorado. Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona", La Habana.

Taller metodológico No. 2.

Primer momento:

- Tema: Las habilidades profesionales para la formación de maestros primarios en la Escuela Pedagógica.
- Título: "Las habilidades profesionales. Su desarrollo en la formación de maestros primarios. Procedimientos para su evaluación".
- Objetivo: reflexionar acerca de los elementos teóricos que los docentes deben dominar para el desarrollo de las habilidades profesionales en la formación de maestros primarios, así como los procedimientos para su evaluación en diferentes contextos de aprendizajes.
- Contenidos: las habilidades profesionales en la formación de maestros primarios. Procedimientos para su evaluación.

Sugerencias metodológicas:

Se ha de comenzar con la revisión de la actividad independiente del taller anterior en la que se debió investigar sobre definiciones de habilidades, habilidades profesionales y habilidades pedagógicas profesionales diferentes autores. El análisis se debe basar en las definiciones emitidas por Fuentes (2002), Velázquez, (2003) Ferrer (2002) habilidades, habilidades profesionales, habilidades pedagógicas profesionales.

Se presentan las habilidades profesionales expuestas en el Perfil del egresado, sus invariantes los requerimientos básicos a tener en cuenta para su desarrollo en tres grupos (habilidades cognitivas, habilidades docentes, habilidades de la profesión pedagógica).

También se exponen las habilidades profesionales por año académico propuestas por la investigadora, las que son sometidas al debate del colectivo.

Taller metodológico No. 3.

Primer momento:

- Tema: "Las tareas docentes integradoras. Sus fundamentos teóricos, metodológicos y didácticos para la evaluación de las habilidades profesionales".
- Título: "Concepción y elaboración de las tareas docentes integradoras. Su utilización en la evaluación de las habilidades profesionales"
- Objetivo: reconocer la tarea docente integradora como la vía efectiva para evaluar el nivel alcanzado por el educando en el desarrollo de las habilidades profesionales, mediante el

trabajo cooperativo en el grupo, en función de lograr un aprendizaje significativo e integrador y un modo de actuación en los docentes de la Escuela Pedagógica.

- Contenido: concepciones teóricas, metodológicas y didácticas acerca de las tareas docentes integradoras.

Sugerencias metodológicas:

Se iniciará con un recordatorio acerca del contenido del taller anterior. Se escucharán diferentes criterios de los docentes sobre la definición de tareas docentes integradoras. El facilitador indicará que, a partir del estudio y análisis de la bibliografía orientada, así como de las orientaciones individuales realizadas en virtud de dar respuestas a las actividades propuestas para este taller, le corresponde a cada equipo:

1. Presentación de los principales rasgos que caracterizan las tareas docentes integradoras en la formación pedagógica.
2. Exigencias básicas que deben cumplirse en su elaboración.
3. Elementos a tener en cuenta en su elaboración.
4. Importancia de las tareas docentes integradoras en la formación pedagógica.

- Medios de enseñanza: material impreso, uso de las nuevas tecnologías.

Segundo momento:

Se les dará un tiempo a los equipos conformados para la elaboración de las respuestas y luego el debate. La cuarta pregunta sirve de base para arribar a las conclusiones del taller. En ello serán de vital importancia la autorreflexión y la autocrítica de cada participante.

Tercer momento:

Los docentes participantes se autoevalúan y realizan valoraciones críticas sobre los demás participantes, tanto los del equipo. Se toman los acuerdos necesarios y se procede al reconocimiento del equipo y los participantes más destacados.

Sugerimos para el próximo taller: orientar el tema y las actividades a realizar. Cada equipo diseñará una tarea docente integradora, a partir de los contenidos de las asignaturas generales de formación pedagógica, las didácticas particulares y los talleres profesionales, exponen como evaluar las habilidades profesionales del año académico.

Tarea docentes integradoras.

Asignaturas que se integran: Didáctica de la Matemática, Dirección del Proceso Educativo en el multigrado, Fundamentos de Pedagogía Especial, Taller de Inclusión educativa.

Asignatura rectora: Didáctica de la Matemática

Tercer año **Especialidad:** Maestros primarios

Nodos Interdisciplinarios:

- Planificación y fundamentación de clases (relación entre los componentes del PEA y cumplimiento de funciones didácticas.
- Características de los momentos del desarrollo de los educandos en la escuela primaria.

- Planificación de actividades para la atención las diferencias individuales durante la clase de acuerdo al diagnóstico.
- Atención a los educandos incluidos en el contexto regular

Sistema de Habilidades profesionales a evaluar

Habilidades generales: Analizar, explicar, fundamentar, caracterizar, valorar

Prácticas de la profesión:

- Planificar y fundamentar diferentes tipos de clases.
- Diseñar tratamientos metodológicos de unidades de los programas de asignaturas
- Confeccionar y utilizar medios de enseñanza (tradicionales y tecnológicos)
- Elaborar ejercicios con niveles crecientes de complejidad.
- Diseñar acciones para la atención a las diferencias individuales.
- Rediseñar acciones modeladas a partir de los resultados en función del proyecto educativo del grupo.
- Expresar adecuadamente sus saberes de forma oral con claridad, coherencia, belleza, comunicación adecuada para educandos oyentes y con discapacidad auditiva y escrita con trazos correctos, legibles los conocimientos adquiridos en la formación.
- Demostrar con su ejemplo personal y belleza en el vocabulario que utiliza las características de un educador acorde a las exigencias.
- Expresar sus ideas con coherencia, posiciones críticas y autocríticas para la solución a los problemas profesionales que se presenten en su desempeño profesional.

Tabla 1.

Contenidos que se relacionan en las asignaturas

Didáctica de la Matemática, Dirección del Proceso Educativo en el Multigrado. Fundamentos de Pedagogía Especial, Taller de Inclusión Educativa,

Didáctica de la Matemática	Relación de los componentes del proceso: objetivos-contenidos-métodos-formas organizativas- medios de enseñanza-evaluación. Los métodos típicos de la enseñanza de la Matemática. Funciones didácticas en la enseñanza de la Matemática. La clase. Tipos de clases en Matemática. Sistema de clases. Reconocimiento de los conceptos dominios, procesos y errores cognitivos de la Matemática. Niveles de desempeño cognitivo, ejercicios de los diferentes niveles y su elaboración. Tratamiento metodológico para la elaboración de conceptos. El desarrollo de habilidades matemáticas.
Dirección del proceso	La dirección del proceso en el multigrado, la clase única. Aspectos a tener

educativo en el multigrado	en cuenta para planificar la clase única, los medios de enseñanza (fichas de contenido, tarjeta de ejercitación, hojas de trabajo, utilización de las TIC.
Fundamentos de Pedagogía Especial	El universo de la Educación Especial en Cuba. Bases conceptuales, los educandos con NEE asociado o no a una discapacidad (Diferentes tipos de discapacidades, conceptos características y clasificación). Unidad # 3: Planificar acciones correctivas compensatorias que permitan un PDE de calidad con enfoque inclusivo y humanista.
Taller de Inclusión Educativa	Atención a la diversidad, la estimulación de las potencialidades de los educandos, con la aplicación de diferentes recursos metodológicos que permita la atención educativa, inclusiva y de calidad de los educandos.

Fuente: elaboración propia

Objetivo general:

Fundamentar metodológicamente clases de Matemática en el multigrado donde se evidencie la relación entre los componentes del PEA y el cumplimiento de las funciones didácticas.

Actividades de la tarea integradora.

Analiza parte de una caracterización de un grupo multigrado de tercero y cuarto grado en una zona rural de nuestra provincia, realice las actividades siguientes:

En un aula multigrado de 3ro 4to grado que participa de forma activa en las actividades, es un grupo promedio en el aprendizaje, existen tres educandos que manifiestan un aprendizaje lento, su atención es dispersa se entretienen con facilidad, uno de ellos fue diagnosticado por el Centro de Diagnóstico y Orientación con discapacidad intelectual leve siendo atendido en el aula por el maestro.

- a) Planifique una clase de Matemática para este grupo multigrado donde se evidencie la relación entre los componentes del Proceso de Enseñanza Aprendizaje y el cumplimiento de las funciones didácticas, incorpora actividades para atender las diferencias individuales a partir del diagnóstico
- b) Recuerde incorporar medios de enseñanzas tecnológicos y explicar el proceder metodológico para su utilización.
- c) Para su exposición debe demostrar habilidades en el uso de las nuevas tecnologías.
- d) Unidad 2: Magnitudes. Cálculo con números naturales. Fracciones numéricas.

Temática 2.1 Trabajo con magnitudes

Contenido: Ejercicios con cantidades expresadas en una misma unidad y en dos unidades diferentes.

Fundamente Metodológicamente la clase planificada.

- a) Refiérase a las características que manifiesta el educando en el grupo diagnosticado con discapacidad intelectual leve, y los de aprendizaje lento, planifique 4 actividades para dar tratamiento a estos escolares desde la asignatura.
- b) Después de determinar las potencialidades y necesidades de los educandos del grupo donde estas ubicado en la práctica en este contenido, diseñe un programa complementario para el tratamiento a las magnitudes en la escuela primaria.
- c) Conforme el círculo de interés relacionado con la asignatura Matemática en la institución educativa donde realizas la práctica docente.
- d) Planifique un encuentro de conocimientos de la asignatura inter grupos en la institución educativa donde realizas la práctica.

Elabore el sistema de ejercicios a resolver en este encuentro de conocimientos, recuerda la variabilidad en los mismos.

- e) Entreviste maestros destacados en el tercer momento del desarrollo de la institución educativa donde realizas la práctica docente y diseñe un programa complementario para la atención a educandos con manifestaciones talentosas en la asignatura Matemática.

La implementación de esta propuesta con la utilización de talleres metodológicos donde se demuestra como evaluar las habilidades profesionales a los docentes en la Escuela Pedagógica, garantiza la preparación de estos para lograr el desarrollo integral de los profesionales de la educación que llevarán a la práctica los cambios emanados del tercer perfeccionamiento educacional, distinguiendo a la preparación de la asignatura como escenario fundamental de socialización de experiencias y saberes de para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos en el perfil del egresado, muestran mayor interés por elevar el nivel de preparación , avances en la calidad de las clases y en el desarrollo de las habilidades profesionales en los educandos.

CONCLUSIONES

Con la puesta en práctica de este trabajo, se muestra un adecuado dominio teórico y metodológico por los docentes para implementar nuevas vías de preparación que garantice un dominio adecuado de las habilidades profesionales en sus educandos, una actualización de los cambios ocurridos en el nivel educativo primarias y su tratamiento en la formación de maestros primarios en los contextos de aprendizaje en la Escuela Pedagógica.

Adecuada calidad en el aprendizaje y modos de actuación de los estudiantes durante el desarrollo del sistema práctico docente. Tratamiento apropiado desde el contenido a la salida profesional pedagógica, lo que permitió la confección de los programas para la impartición de los talleres profesionales y programas complementarios acorde con las características del territorio. Dominio acertado del perfil del egresado. Calidad en el desarrollo de las habilidades profesionales en los ejercicios de culminación de estudios. Mejores resultados en los indicadores de eficiencia.

REFERENCIAS

- Addine Fernández, F., Recarey Fernández, S., Fuxá Lavastida, M., Fernández González, S. (2007). *Didáctica: teoría y práctica*. Pueblo y Educación.
- Díaz Díaz, G. (2021). *Formación del maestro primario de nivel medio superior en el sistema de educación cubana*. [Tesis de Doctorado]. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, La Habana.
- Ferrer Madrazo, M. T. (2002). *Modelo para la evaluación de las habilidades pedagógicas profesionales del maestro primario*. [Tesis de Doctorado]. Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona", La Habana.
- Ferrer Madrazo, M. T & Díaz Massip, M. L. (2008). *La formación inicial y permanente del maestro para la atención a la diversidad de escolares de su aula*. (Curso 8). [Conferencia Central presentada]; Congreso Internacional del CELAEE, La Habana.
- Formación General del Personal Docente. (1974). *La formación de maestros primarios en Cuba*. Revista Maestro y Sociedad, 13, 5-14.
<https://maestroysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/download/1682/1671/6029>
- Forneiro Rodríguez, R. (2012). *La Formación y superación del educador en las Universidades de Ciencias pedagógicas y en las Escuelas Pedagógicas*. Experiencias en las provincias de Villa Clara y Cienfuegos.
- Forneiro Rodríguez, R. (2019). *El ingreso a la formación docente, qué hacer para tener los maestros que necesitamos y queremos*. [Conferencia central]; Congreso Internacional Pedagogía 2019. La Habana.
- Lazo Gómez, Y., Gainza Gainza, M. (2022). *Procedimientos didácticos para la evaluación de las habilidades profesionales*. Edusol, 22(78); ene.- mar.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-80912022000100032
- Lazo Gómez, Y. (2023). *La Formación docente en la Escuela Pedagógica. Su contextualización en el III Perfeccionamiento del Sistema Educativo Cubano*. [Ponencia central]. Evento Internacional EDUPRIM.
- Martin Rocío, B. (2014). Contextos de aprendizaje: formales, no formales e informales. *Ikastorratza, e-Revista de didáctica*, 12.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4786184>
- Ministerio de Educación. (2017). *Normativas e indicaciones metodológicas y de organización para el desarrollo del trabajo en las Escuelas Pedagógicas (Volumen I, II, III)*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Ministerio de Educación. (2022). *Estrategia de atención integral a las escuelas pedagógicas*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Silvestre Oramas, M. & Zilberstein Toruncha, J. (2002). *Hacia una Didáctica Desarrolladora*. La Habana: Pueblo y Educación.

Contribución Autoral

Autora Principal: Desarrolla la idea conceptual, el proceso investigativo con la concepción metodológica, el manuscrito su revisión y presentación final.